

Received-Makale Geliş Tarihi 04.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2012-2021

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17235595

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özdemirkol

<https://orcid.org/0000-0003-4878-9947>

Kafkas Üniversitesi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Yerel Yönetimlerde Yapay Zekâ ve Eko-Yönetişim: Kuramsal Bir Çerçeve

Artificial Intelligence and Eco-Governance in Local Governments: A Theoretical Framework

ÖZET

Bu çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin yerel yönetimlerde çevresel yönetim süreçleriyle kurduğu etkileşimi kuramsal bir çerçevede ele almaktadır. Günümüzde hızla artan kentleşme, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve enerji krizi gibi sorunlar, çevresel karar alma süreçlerini daha kapsayıcı, şeffaf ve veri temelli hale getirme ihtiyacını doğurmaktadır. Yerel yönetimler, vatandaşlara en yakın kamu otoriteleri olmaları nedeniyle bu dönüşümün merkezinde yer almakta ve teknolojik yeniliklerin uygulanmasında stratejik bir rol üstlenmektedir. Çalışmada, yapay zekânın yalnızca teknik bir araç olmanın ötesinde, yönetim biçimlerini dönüştüren ve normatif değerlerle etkileşim halinde şekillenen bir unsur olduğu ortaya konulmaktadır.

Eko-yönetişim kavramı, çevresel kararların çok aktörlü, katılımcı ve sürdürülebilir bir biçimde alınmasını öngören normatif bir çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda çalışma, yapay zekâ ile eko-yönetişimin kesişiminde dört farklı model önermektedir: destekleyici model, ortak karar alma modeli, otomatik karar alma modeli ve uyarlanabilir yönetim modeli. Her bir model, teknoloji entegrasyonu düzeyi ve yönetim yaklaşımı bakımından farklı imkânlar ve riskler barındırmaktadır. Destekleyici ve ortak karar alma modelleri demokratik değerleri korumada öne çıkarken, otomatik ve uyarlanabilir modeller teknik kapasite ve hız açısından güçlüdür; ancak etik, şeffaflık ve toplumsal meşruiyet konularında daha dikkatli bir yaklaşım gerektirir.

Sonuç olarak, yapay zekâ destekli eko-yönetişimin başarısı yalnızca teknik altyapıya değil; aynı zamanda demokratik katılımın güçlendirilmesine, kurumsal kapasitenin artırılmasına ve etik standartların içselleştirilmesine bağlıdır. Çalışma, bu yönüyle hem akademik literatüre katkı sunmakta hem de yerel yönetimlere çevresel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ekseninde stratejik bir yol haritası önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Eko-yönetişim, Yerel Yönetimler, Yapay Zekâ

ABSTRACT

This research examines the connection between artificial intelligence technologies and the environmental management processes of local governments from a theoretical perspective. Increasing urbanization, climate change, biodiversity decline, and energy issues require environmental decision-making processes to be more inclusive, open, and data-driven. Local governments, as the public authorities closest to citizens, are central to this transformation and play a crucial role in implementing technological innovations. The research demonstrates that artificial intelligence is more than just a technical tool; it is an element that influences governance patterns and is shaped by normative values.

Eco-governance offers a normative framework in which environmental decisions are made sustainably and with the participation of numerous actors. In this respect, the study proposes four different frameworks for linking AI and eco-governance: a supportive model, a shared decision-making model, an automated decision-making model, and an adaptive governance model. Each model carries different opportunities and risks regarding technology integration and management strategies. While supportive and collaborative decision-making models play a crucial role in preserving democratic values, automated and adaptive models offer advantages in terms of efficiency and speed, but require a more careful approach to ethics, transparency, and social legitimacy.

Keywords: Artificial Intelligence, Eco-governance, Local Governments

1. Giriş

Kentler, Kentler, insanlık tarihi boyunca ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişimlerin merkezi mekânsal odakları olarak gelişmiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte hızlanan kentleşme süreci, sadece nüfusun yoğunlaşması anlamına gelmemiş; kentlerin yapısal, işlevsel ve yönetsel dönüşümlerine de zemin hazırlamıştır. Özellikle yirminci yüzyılın sonlarına doğru bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kentlerin yönetim biçimlerinde köklü değişikliklere yol açmış; yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde “dijital dönüşüm” olgusu, kentleşmenin ve kent yönetiminin temel belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Bu gelişmelerin önemli bir yansıması olarak ortaya çıkan “akıllı kent” kavramı, teknolojik altyapının iyileştirilmesi ve kent yönetiminin etkinleştirilmesi yoluyla sürdürülebilirlik, verimlilik ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir (Öztürk Kaplan, 2025:300-302; Memiş, 2017:68; Mills vd, 2022; Matei and Cocoşatu, 2024).

Akıllı kentler donanım ve yazılım altyapılarının modernizasyonunu ilk olarak akla getirmektedir. Ancak akıllı kent olgusu, kentte yaşayan bireylerin sosyal yapısında, yönetim mekanizmalarında ve gündelik yaşam pratiklerinde dijitalleşmenin kapsamlı bir biçimde benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Literatürde akıllı kent kavramı nesnelere interneti, yapay zekâ, büyük veri analitiği ve sensör teknolojileri gibi teknolojik bileşenlerin entegrasyonu ve kent yönetiminde yeni olanaklar sunduğu; aynı zamanda sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, kentsel güvenlik ve hizmet kalitesinde ilerleme potansiyelleri taşıdığı etrafında tartışmalar yer almaktadır. Ancak bu teknolojik dönüşüm beraberinde veri güvenliği, mahremiyet ihlalleri, demokratik katılımı yaşanan aksaklıklar ve dijital eşitsizlik gibi toplumsal boyutta önemli sorunları da gündeme getirmektedir (Bıçkı & Eyüslü, 2025:406-413; Akşit, 2018:6-8). Dolayısıyla, mevcut literatürde yapay zekâ teknolojilerinin çevresel yönetim süreçlerine entegrasyonunun hangi kuramsal ve normatif çerçevede ele alınması gerektiği sorusu, önemli bir araştırma problemi olarak ortaya çıkmaktadır.

Yirmi birinci yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, birçok alanda olduğu gibi yapay zekâ teknolojilerinin kamu yönetimi alanındaki etkisi giderek artmaktadır (Matei and Cocoşatu, 2024). Vatandaşlara en yakın yönetim birimi olan yerel yönetimlerin bu gelişme ve yönelimden uzak durması düşünülemez. Yapay zekâ temelli yönetim modeli, yerel yönetimler için artan biçimde veri temelli ve algoritmik karar alma süreçlerinin benimsenmesini kapsamaktadır; bu durum yönetim pratiklerinde yeni dinamikler, fırsatlar ve zorluklar ortaya koymaktadır. Diğer yandan, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar, kent ölçeğinde daha görünür ve acil hale gelmiş; bu da çevresel karar alma süreçlerinin niteliği, şeffaflığı ve kapsayıcılığı üzerine yeni tartışmaları gündeme getirmiştir. Ancak literatürde, yapay zekânın çevresel yönetiminde hangi model ve yaklaşımlar üzerinden anlamlandırılacağına dair bütüncül bir çerçeve eksikliği dikkat çekmektedir. Bu bağlamda yapay zekânın yerel yönetimlerin çevresel yönetim süreçlerine entegrasyonu, sadece teknolojik bir yenilik değil; aynı zamanda yönetim biçimlerinde normatif ve işlevsel dönüşümlere işaret etmektedir.

Öte yandan “eko-yönetişim” kavramı, çevresel kararların çok düzeyli, katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesini sağlayan normatif ve kuramsal bir çerçeve olarak öne çıkmaktadır. Eko-yönetişim, çevresel sorunların çok aktörlü ve karmaşık yapısını dikkate alarak, sadece devlet merkezli değil; aynı zamanda yerel yönetimler, sivil toplum, özel sektör ve bireylerin etkileşim halinde olduğu dinamik bir yönetim biçimini ifade etmektedir. Bu anlamda yapay zekâ teknolojilerinin eko-yönetişim süreçlerine entegre edilmesi, yeni fırsatlar yaratırken beraberinde etik, sosyal ve politik boyutta sorumlulukları ve riskleri de getirmektedir. Bu noktada temel problem, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu teknik olanaklarla eko-yönetişimin demokratik, katılımcı ve etik boyutlarının nasıl dengeleneceğinin henüz yeterince tartışılmamış olmasıdır.

Bu çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin yerel düzeyde çevresel yönetimle kurduğu etkileşimi kuramsal düzlemde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel katkısı, yapay zekânın yerel yönetimlerde çevresel sürdürülebilirlik ve katılımcı yönetim ilkeleri bağlamında işlevini ve etkisini derinlemesine tartışmak; literatürde dağınık halde bulunan eğilimleri sistematik bir şekilde sınıflandırarak kavramsal bir tipoloji geliştirmektir. Böylece, bu çalışma, özgün model “önerisi”nden çok, mevcut tartışmaları bütünleştirerek tipolojik bir çerçeve sunması bakımından alana katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çerçevede ele alınacak tipoloji, farklı yönetim biçimlerinin ve teknolojik entegrasyon düzeylerinin sistematik olarak anlaşılmasını sağlayarak hem teorik hem pratik düzeyde yeni perspektifler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Çalışma kavramsal analiz yöntemine dayanmaktadır. İlk aşamada, yapay zekânın yerel yönetimlerde dijitalleşme süreçlerindeki rolü ve işlevleri, güncel literatür ışığında ele alınmaktadır. İkinci aşamada eko-yönetişim kavramının kuramsal temelleri ve normatif ilkeleri tartışılmaktadır. Üçüncü aşamada ise bu iki alanın kesişiminde yer alan yapay zekâ destekli yerel eko-yönetişim tipolojisi sistematik olarak analiz edilmektedir. Son bölümde ise geliştirilen tipolojinin yönetsimsel anlamı, normatif değerleri ve uygulamadaki potansiyeli değerlendirilmektedir.

2. YAPAY ZEKÂ VE YEREL YÖNETİMLERDE DİJİTALLEŞME

KentlerKentler, tarih boyunca toplumsal, ekonomik ve yönetsel işlevleri sürekli dönüşen mekânlar olmuştur. Sanayi Devrimi'yle hız kazanan kentleşme süreci, yeni teknolojilere duyulan ihtiyacı artırmış; günümüzde ise dijital dönüşüm, yalnızca kentsel altyapıları değil aynı zamanda yönetim biçimlerini dönüştüren temel bir dinamik haline gelmiştir. Bu dönüşümün merkezinde yer alan yapay zekâ teknolojileri, kamu yönetimi ve yerel hizmet sunumunda köklü değişimlere yol açmakta; veriye dayalı karar alma, otomasyon, kaynak tahsisi ve vatandaş etkileşimini yeniden tanımlamaktadır (Öztürk Kaplan, 2025:300-302; Memiş, 2017:68).

Bu çerçevede gelişen “akıllı kent” yaklaşımı, kentsel alanları daha sürdürülebilir, verimli ve yaşanabilir kılmayı hedeflemektedir. Akıllı kentler yalnızca teknik altyapıların dijitalleşmesini değil; aynı zamanda yönetsel kapasitelerin güçlendirilmesini ve toplumsal ihtiyaçların daha etkin biçimde karşılanmasını da mümkün kılmaktadır. Büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve özellikle yapay zekâ uygulamaları, kentsel hizmetlerin otomatikleştirilmesinde ve optimize edilmesinde önemli rol oynamaktadır (Forkan vd., 2024:26-38).

Her ne kadar kamu sektöründe yapay zekâ uygulamaları özel sektöre kıyasla daha geç hayata geçirilmiş olsa da belediyelerin giderek artan bir biçimde bu teknolojileri benimsediği görülmektedir. Ulaşımın düzenlenmesi, atık toplama rotalarının belirlenmesi, enerji tüketiminin optimize edilmesi ve çevresel izleme faaliyetleri bu uygulama alanlarının başlıcalarıdır. Bu gelişmeler, veri temelli karar alma süreçlerinin kalitesini artırarak kamu hizmetlerinin etkinliğini güçlendirmektedir (Yigitcanlar vd., 2023:1146). Bununla birlikte, bu dönüşüm yönetsel uyum, etik çerçeve, veri güvenliği ve kurumsal kapasite bakımından yeni sorunlar da doğurmaktadır (Schaefer vd., 2021:2348).

Yapay zekânın kent düzeyinde sunduğu olanaklar, AIoT (Artificial Intelligence of Things) sistemleriyle birlikte daha da bütünlük bir hal almaktadır. Örneğin Forkan ve arkadaşlarının (2024:38) geliştirdiği CitySense sistemi, yol kenarındaki altyapı sorunlarını hızlı biçimde tespit ederek maliyetleri azaltmakta ve vatandaş memnuniyetini artırmaktadır. Benzer şekilde dijital ikiz şehir uygulamaları, belediyelerin geçmiş ve gerçek zamanlı veriler üzerinden öngörü ve simülasyon kapasitelerini geliştirmekte, farklı senaryoların değerlendirilmesine imkân tanımaktadır (Deng vd., 2021:132). Bu yönüyle yapay zekâ yalnızca hizmetlerin otomatikleştirilmesini değil, aynı zamanda çevresel ve kentsel yönetimde öngörülebilirliği de artırmaktadır.

Ancak bu teknolojilerin benimsenmesi yapısal ve yönetsimsel zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yigitcanlar ve arkadaşlarının (2023:1146) vurguladığı üzere sınırlı bütçeler, uzman personel eksikliği, teknolojik bilgiye erişim sorunları ve etik belirsizlikler, belediyelerin yapay zekâyâ geçiş sürecini zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra algoritmaların şeffaf olmaması, karar süreçlerinde hesap verebilirliğin sınırlı kalması ve demokratik denetim mekanizmalarının zayıflaması önemli riskler barındırmaktadır. Ayrıca artan siber güvenlik tehditleri ve veri kötüye kullanımı ihtimali, toplumsal güveni zedeleyebilecek unsurlar olarak öne çıkmaktadır (Hossain vd., 2024). Bu durum, teknolojik altyapının yanı sıra güçlü bir yönetim çerçevesinin de zorunlu olduğunu göstermektedir.

Yapay zekâ sistemleri yalnızca otomasyon ve veri analizi araçları değil, aynı zamanda vatandaş geri bildirimlerini işleyerek politikaların daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sunabilmektedir. Alswedani ve arkadaşlarının (2022:1) belirttiği gibi, kamusal geri bildirimlerin analiz edilmesi sayesinde yöneticiler gerçek zamanlı toplumsal sinyaller elde edebilmekte, böylece hizmet kalitesi artabilmektedir. Ancak bu noktada demokratik denetim kritik bir önem taşımaktadır. Zira yapay zekâ sistemlerinin insan denetiminden uzaklaşması, yönetim süreçlerini teknik bir düzleme indirgeme riski taşımakta ve demokratik hesap verebilirliği zayıflatabilmektedir (Cugurullo, 2020:3).

Uluslararası karşılaştırmalar, bu teknolojilerin uygulanmasında kurumsal yapıların, bütçe imkânlarının ve ulusal teşvik mekanizmalarının belirleyici olduğunu göstermektedir. Almanya, Norveç ve Finlandiya belediyelerinde yapılan araştırmalar, kamu sektöründe yapay zekâ yeteneklerinin gelişiminin çok boyutlu faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymaktadır (Mikalef vd., 2022). Türkiye bağlamında ise akıllı kent

uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemleri yaygınlaşsa da yapay zekânın karar alma süreçlerine doğrudan entegrasyonu henüz sınırlı düzeyde kalmaktadır (Öztürk Kaplan, 2025:300).

Yapay zekâ teknolojileri yerel yönetimlerde dijitalleşme sürecinin en önemli itici güçlerinden biri haline gelmiştir. Bu teknolojiler, kentsel hizmetlerin otomatikleştirilmesi, kaynakların daha verimli tahsisi, çevresel izleme sistemlerinin güçlendirilmesi ve vatandaş geri bildirimlerinin daha etkin biçimde işlenmesi sayesinde belediyelere ciddi fırsatlar sunmaktadır. Ancak yapay zekânın yerel düzeyde benimsenmesi yalnızca teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda yönetişimsel bir yeniden yapılanma anlamına gelmektedir. Bu süreçte bütçe kısıtları, uzman personel yetersizliği, algoritmik şeffaflık sorunları ve veri güvenliğine ilişkin riskler, belediyelerin karşı karşıya olduğu temel engeller olarak öne çıkmaktadır (Yigitcanlar vd., 2023:1146; Hossain vd., 2024).

Yerel yönetimlerde dijitalleşme, yalnızca akıllı kent uygulamalarını yaygınlaştırmakla sınırlı değildir; aynı zamanda karar alma süreçlerinin doğasını dönüştürmekte, kamu hizmetlerini daha veri odaklı ve öngörülebilir hale getirmektedir. Bununla birlikte, teknolojinin sunduğu bu imkânların demokratik yönetim ilkeleriyle uyumlu biçimde hayata geçirilmemesi durumunda, yerel yönetimlerin meşruiyet zemini zayıflayabilmektedir. Dolayısıyla, yapay zekâ ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ile beraberinde getirdiği etik ve yönetişimsel sorumluluklar birlikte ele alınmalıdır. Türkiye’de ise akıllı kent uygulamaları ve coğrafi bilgi sistemlerinin yaygınlaşmasına karşın, yapay zekânın karar alma süreçlerine doğrudan entegrasyonu henüz sınırlı düzeyde kalmaktadır (Öztürk Kaplan, 2025:300). Bu durum, dijitalleşme sürecinin henüz başlangıç aşamalarında olduğunu ve kurumsal kapasite ile yönetim çerçevesinin güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Son tahlilde, yapay zekâ yerel yönetimlerin dijitalleşmesini hızlandıran güçlü bir araçtır; fakat bu aracın kent yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde kullanılmaması, teknolojik ilerlemenin demokratik değerleri zayıflatma riskini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, geleceğin dijital belediyeçiliği yalnızca teknik yeniliklere değil, aynı zamanda güçlü bir normatif yönetim altyapısına da dayandırılmalıdır.

3. EKO-YÖNETİŞİM

Akıllı kent yaklaşımı, dar bir perspektiften bakıldığında çeşitli teknolojilerin kullanımıyla daha çevre dostu, enerji verimli ve sürdürülebilir bir şehir ekosistemi oluşturmayı ifade etmektedir. Daha geniş bir bakış açısıyla ise bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla daha yaşanabilir bir şehir ortamı sunmayı, karbon emisyonlarını en aza indirmeyi, aşırı iklim olaylarına karşı direnç geliştirmeyi ve sosyoekonomik eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan bir kentsel modeli tanımlar (Balaban, 2020:50). Bu nedenle çevresel sürdürülebilirliği önceleyen akıllı eko-kentlerin merkezinde, etkili ve kapsayıcı bir çevresel yönetim anlayışı yer almaktadır (Bibri vd., 2024:2; Kramers vd., 2016).

Günümüzde çevresel krizler giderek daha karmaşık ve çok boyutlu hâle gelmektedir. Bu durum, yalnızca merkezi yönetimlerin değil, aynı zamanda yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yurttaşların katılımıyla yürütülen kapsayıcı ve çok aktörlü yönetim modellerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, eko-yönetişim kavramı çevresel sorunlara yönelik karar alma, uygulama ve değerlendirme süreçlerini çok düzeyli ve normatif temelli bir anlayışla ele alan bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Eko-yönetişim, çevresel çıktılara ulaşılma biçimlerine, süreçlerin meşruiyetine, katılımcılığına ve etik temellerine odaklanmaktadır (Bibri vd., 2024:2).

Yönetişim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem, toplumların ekonomik, siyasi ve sosyal işlerini; devlet, sivil toplum ve özel sektör içindeki ve arasındaki etkileşimler yoluyla yöneten değerler, politikalar ve kurumları kapsamaktadır (Bibri vd., 2024:12). Bu tanım çevresel bağlama uyarlandığında, çevresel yönetim, çevresel faaliyetler ve çıktılar üzerinde etkili olan yapıların, kurumların ve süreçlerin bir arada çalıştığı çok aktörlü bir sistemi ifade etmektedir. Bibri ve arkadaşları, bu yapının yalnızca merkezi düzeyle sınırlı olmadığını; çok düzeyli ve çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu ve temel hedeflerinin kaynak yönetiminin iyileştirilmesi, ekolojik dayanıklılığın artırılması, çevresel etkinin azaltılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olduğunu belirtmektedir (Bibri vd., 2024:2–3).

Bu çok düzeyli ve kapsayıcı yapı, özellikle akıllı eko-kentlerde çevresel sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu kent modellerinde, çevresel karar alma süreçleri yalnızca merkezi idari yapılarla sınırlı kalmayıp, farklı aktörlerin katılımıyla daha şeffaf, esnek ve etkili bir yönetim yaklaşımını gerektirmektedir. Bu bağlamda eko-yönetişim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, özel sektör ve bireylerin eşgüdüm içinde hareket ettiği bir modeli

öngörmektedir. Temel amaç, ekolojik sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda farklı aktörler arasında etkin iş birliği mekanizmaları geliştirmek ve çevresel sorunlara çok boyutlu çözümler üretmektir (Bibri vd., 2024:2). Bu noktada, dijital teknolojilerin ve yapay zekânın sağladığı veri odaklı analizler, karar süreçlerini daha dinamik ve esnek hâle getirmektedir.

Yapay zekâ destekli eko-yönetişim söz konusu olduğunda, demokratik katılım, hesap verebilirlik, sosyal adalet ve kuşaklar arası eşitlik gibi etik sorunsallar da gündeme gelir (Bıçkı & Eyüslü, 2025). Çevre yönetiminde kararlar yalnızca teknik verilere değil, aynı zamanda etik ve sosyal boyutlara dayalı olarak alınmalıdır. Su yönetimi, atık politikaları ve enerji dönüşümü gibi alanlarda ekonomik verimlilik kadar ekosistemlerin korunması ve toplumsal fayda gözetilmesi önemlidir. Burada yapay zekâ, veri analizi ve simülasyonlar yoluyla karar vericilere hem çevresel hem de sosyal etkileri öngörme imkânı sunarak katılımcı yönetimi güçlendirmektedir.

Kuramsal düzeyde eko-yönetişim, ekoloji ve yönetim kavramlarının kesişiminde konumlanır. Ekoloji, insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilir biçimde düzenlenmesini sağlarken; yönetim, bu ilişkinin kurumsal ve toplumsal düzlemde nasıl yönetileceğini belirler. Bu iki kavramın bütünleşmesi, çevresel sorunların teknik çözümlerin ötesinde politik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınmasını gerektirir (Öztürk Kaplan, 2025:311). Yapay zekâ destekli sistemler, bu bütünleşik yaklaşımı güçlendirerek çevresel sorunların çok boyutlu analizini ve senaryo planlamasını mümkün kılar.

Klasik çevre yönetimi modellerinden farklı olarak eko-yönetişim, devletin mutlak üstünlüğünü reddeder ve yerel yönetimler, özel sektör, yurttaşlar ile sivil toplumun süreçlere aktif katılımını savunur. Bu bağlamda, teknik altyapının yanı sıra yönetim kapasitesinin geliştirilmesi kritik bir unsurdur. Akıllı eko-kentlerde çevresel yönetim, bilimsel bilgi kadar normatif ilkelerle de beslenmelidir; yeşil altyapı, paydaş katılımı, politika entegrasyonu ve çevresel eğitim gibi bileşenler, şehirlerin çevresel dayanıklılığını artırır (Bibri vd., 2024). AI ve IoT teknolojileri, şehirlerin veri toplama ve analiz kapasitelerini güçlendirerek yönetim süreçlerinde etkin karar almayı mümkün kılar.

Yu ve arkadaşları (2023), çevresel yönetişimin merkezi, yerel ve özel sektör aktörleri arasındaki çok boyutlu etkileşimlerle şekillenen kolektif karar alma süreçleri olduğunu vurgulamaktadır. Bu perspektif, çevre kaygısının yalnızca dışsal bir baskı değil, yerel yöneticilerin stratejik eylemlerini belirleyen içsel bir itici güç olduğunu ortaya koyar. Yapay zekâ destekli analizler, bu etkileşimleri modelleyerek stratejik kararların etkilerini önceden görmeye ve paydaşlar arasında bilgi temelli koordinasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevresel yönetim, özellikle AIoT ve diğer dijital teknolojiler aracılığıyla geliştirilen veri odaklı yaklaşımlarla desteklenmektedir. Bu yaklaşımlar, farklı aktörlerin birbirlerinin güçlü yanlarından ve yeteneklerinden faydalanarak çevreye duyarlı, verimli ve dayanıklı şehirler oluşturmasını mümkün kılar. Ortak çalışma ve işbirliği, kentleşme ve ekolojik bozulma sorunlarının çözümüne yönelik kolektif bir taahhüt sunarken, aynı zamanda şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefler (Balaban, 2020:50; Akşit, 2018:4-6; d'Albergo & Giovanelli, 2024:65; Bibri vd., 2024:3). Dijitalleşme ve yapay zekâ, bu süreci hızlandırarak veri odaklı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim modellerinin uygulanabilirliğini artırmaktadır.

Böylece yapay zekâ ve dijital teknolojiler, sadece teknik kapasiteyi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yönetim süreçlerinin etik ve normatif boyutlarını da görünür kılmaktadır. Cugurullo (2020) ve Yigitcanlar vd. (2023) tarafından ortaya konulan kimi çalışmalarda, yapay zekâ destekli yönetişimin oluşturabileceği etik problemler üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, yönetim sistemlerinin etik temellere dayanması, teknolojik araçların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma sürecinde olumlu katkılar sunabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Ancak bu katkı, yalnızca teknik kapasiteye değil; aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve katılımcılık gibi normatif ilkelerin içselleştirilmesine bağlıdır (Akşit, 2018; Lakhout, 2025).

Çevresel kentsel yönetim, çok yönlü bir alan olarak, daha akıllı eko-kentlerin gelişimini yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır (Bibri vd., 2024:11). Bu bağlamda d'Albergo ve Giovanelli (2024), dijital araçların çevresel karar alma süreçlerinde yalnızca veri sağlayıcı değil; aynı zamanda kararların yönünü belirleyen siyasal araçlar haline geldiğine dikkat çeker. Benzer şekilde Matei ve Cocoşatu (2024), sürdürülebilir şehir yönetiminde büyük veri analitiği ve yapay zekânın katılımcı süreçleri destekleyici rolünü vurgular. Onlara göre, bu teknolojiler yalnızca çevresel izleme faaliyetlerini kolaylaştırmakla kalmaz; aynı zamanda yurttaşların yönetim süreçlerine daha aktif ve sürekli biçimde dahil edilmesini sağlayabilir (Matei & Cocoşatu, 2024:7).

Bu noktada, eko-yönetişim ile dijitalleşmenin kesişimi, yalnızca çevresel sürdürülebilirliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal katılım ve etik değerlerin yönetim süreçlerine entegrasyonunu da mümkün kılar. Yapay zekâ destekli veri analizi ve simülasyonlar, yöneticilerin çevresel ve sosyal etkileri öngörmesini sağlayarak, şehirlerin hem teknik hem de normatif olarak daha dirençli ve adil bir yapıya kavuşmasına imkân tanır.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi, eko-yönetişim yalnızca çevresel politika tasarımı için bir yöntem değil, aynı zamanda çevresel sorunların çözümünde adil, şeffaf ve demokratik süreçleri merkeze alan çok boyutlu bir yönetim biçimidir. Bu noktada, Cugurullo (2020) ve Yigitcanlar vd. (2023) tarafından vurgulandığı üzere, yapay zekâ destekli yönetim süreçlerinin etik temeller üzerine inşa edilmesi hayati bir gerekliliktir. Zira teknolojik araçların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunabilmesi, yalnızca teknik kapasiteye değil; aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve katılımcılık gibi normatif ilkelerin içselleştirilmesine bağlıdır (Akşit, 2018; Lakhout, 2025). Bu çerçevede çevresel kentsel yönetim, akıllı ekokentlerin gelişiminde stratejik bir rol üstlenmekte; dijital araçlar ise yalnızca veri sağlayıcı değil, karar alma süreçlerini yönlendiren siyasal enstrümanlar haline gelmektedir (Bibri vd., 2024:11; d'Albergo & Giovanelli, 2024). Bunun yanında, Matei ve Cocoşatu (2024:7), büyük veri analitiği ve yapay zekânın yurttaş katılımını artırıcı potansiyeline işaret ederek, bu teknolojilerin çevresel yönetim süreçlerini demokratikleştirebileceğini ileri sürmektedir.

Dolayısıyla bu yaklaşım, çevresel sürdürülebilirliği yalnızca teknik yeterliliklerle değil; aynı zamanda etik değerlerle uyumlu yönetim yapılarına dayandırmayı gerekli kılar. Teknolojik araçların yaygınlaştığı bir çağda, bu araçların demokratik ve kapsayıcı biçimde tasarlanması, eko-yönetişimin başarısı açısından kritik önemdedir. Yerel yönetimler bu süreçte, yalnızca uygulayıcı değil, aynı zamanda çevresel adaleti kurumsallaştıran ve yönetim değerlerini taşıyan aktörler olarak yeniden tanımlanmalıdır. Eko-yönetişim çevresel yönetimde tek aktörlü ve hiyerarşik yapıların ötesine geçerek, çok paydaşlı, katılımcı ve kapsayıcı bir model önerir. Bu model, özellikle yerel yönetimler düzeyinde çevresel karar alma süreçlerinin demokratikleşmesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine katkı sunar.

4. Yapay Zekâ Destekli Eko-Yönetişim Modelleri

Yapay zekâ teknolojilerinin yerel düzeyde eko-yönetişim süreçlerine entegrasyonu, yalnızca teknik bir yenilik olarak değil; yönetim biçimlerinin yeniden tanımlanmasına yol açan dönüştürücü bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Memiş, 2017:85; Matei and Cocoşatu, 2024; Lakhout, 2025; Kaiser ve Deb, 2025:16). Bu entegrasyon, karar alma süreçlerinin daha veri temelli, hızlı ve öngörülebilir olmasını sağlarken; şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık gibi normatif boyutlarda yeni imkânlar ve riskler taşımaktadır. Yapay zekâ destekli yerel eko-yönetişim, teknoloji entegrasyonu düzeyi ve yönetim yaklaşımı ekseninde çeşitli modellemeler ortaya çıkartmaktadır. Destekleyici model, ortak karar alma modeli, otomatik karar alma modeli ve uygulanabilir yönetim modeli olmak üzere dört ana modelden bahsedilebilir.

4.1. Destekleyici Model

Destekleyici model, yapay zekânın karar alma süreçlerinde sadece yardımcı bir araç olarak işlev gördüğü bir yaklaşım olarak tanımlamak mümkündür. Ortaya çıkan teknolojiler süreçlere entegre edilerek olası politikaları tamamlar (Sarantis vd, 2024). Robot gibi otonom teknolojiler aracılığıyla edinilen bilgiler yapay zekâ tarafından anlamlandırılarak karar vericilere etkileşim kurma imkânı tanımaktadır (Cugurullo, 2020:4). Bu modelde, yerel yönetimler YZ teknolojilerini veri analizi, erken uyarı sistemleri, kaynak izleme ve risk değerlendirme gibi işlevlerde kullanarak daha bilinçli kararlar almayı hedefler. Nihai kararlar ise insan aktörlerin onayına tabi olup, YZ yalnızca tavsiye ve analiz sunar. Bu modelin amaçlarından başında verimliliği artırmak, kaynak tüketimini azaltmak ve vatandaşlarla daha etkili ve aktif bir şekilde etkileşimde bulunmak olabilir (Guo and Cugurullo, 2025). Akıllı şehir yönetimi, kanıta dayalı karar verme yoluyla ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ile daha iyi bir yaşam kalitesi sunmaktadır (Mills vd, 2022). Sürdürülebilirlik ve yeşil yönetime dayalı akıllı şehir yönetimi, enerji üretimi, çevresel izleme ve ulaşım etkileşimi uygulamaları geliştirebilir. Kentsel büyük veri analitiği, vatandaşların ihtiyaçları, hizmet sunumu ve politika etkinliği hakkında içgörüler sağlayarak yönetimde veri odaklı karar almaya olanak tanır ve böylece şeffaflığı, hesap verebilirliği ve kentsel yönetim süreçlerinde vatandaş katılımını teşvik eder (Matei and Cocoşatu, 2024). Ancak bir dezavantaj olarak, insan hızına bağımlılığı ve teknolojinin potansiyelinden tam olarak yararlanamama riskini beraberinde getirir.

4.2. Ortak Karar Alma Modeli

Ortak karar alma modeli, yapay zekâ ve insan aktörlerin karar alma süreçlerinde eşit düzeyde etkileşime girdiği bir yapıyı temsil eder. Özellikle iklim uyum politikaları, su yönetimi ve atık yönetimi gibi çok aktörlü alanlarda uygulanabilir (Akşit, 2018:7; d'Albergo ve Giovanelli, 2024:65; Allam, vd, 2022; Lakhout, 2025). Yapay zekâ temelli işbirlikçi ağlar ve platformlar, bir taraftan sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemeyi hızlandırmak için fikir, kaynak ve uzmanlık alışverişini kolaylaştırırken; diğer taraftan büyük veri teknolojisi odaklı enerji ve atık yönetim sistemleri yaşanabilir ve daha kaliteli kentsel ortamlar geliştirilmesine olanak sağlar (Forkan, vd, 2024:38; Bibri vd., 2024: 3). Bu modelde, YZ veri analizi, simülasyonlar ve senaryo testleri sağlayarak süreçleri zenginleştirirken, nihai kararı yerel yönetim yetkilileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar birlikte değerlendirerek alır. Şeffaflık ve katılımçılık bu modelde ön plana çıkar; böylece bilimsel veri ile yerel bilgi birleşir ve çevre yönetimi kararları hem objektif hem de toplumsal meşruiyete sahip olur. Ancak, karar alma sürecinin tam otomasyona göre daha uzun sürmesi ve YZ'nin önerilerinin reddedilmesinin verimliliği etkileyebilmesi gibi sınırlılıkları vardır.

4.3. Otomatik Karar Alma Modeli

Otomatik karar alma modeli, yapay zekânın belirli çevresel süreçlerde doğrudan karar alıcı konumuna geçtiği bir yaklaşımdır. Burada yöneticiler yapay zekâ modelleri sayesinde geçmiş fiziksel dünyadaki ölçülemez göstergeleri algılayıp tahmin edebilecek ve daha kapsamlı bir değerlendirme yapabilecekler (Deng vd, 2021:125). Bu modelde, insan müdahalesi minimum düzeydedir ve enerji dağıtımı, atık toplama güzergâhlarının belirlenmesi veya sulama zamanlaması gibi süreçler tamamen algoritmalar aracılığıyla yürütülür. Yüksek hız ve verimlilik sağlamasıyla dikkat çeken bu model, aynı zamanda demokratik denetim mekanizmalarının zayıflaması, verilerin kötüye kullanılması, sıradan görünen bazı sorunları ihmal etme, gizlilik ve siber güvenlik ve algoritmik hataların çevresel ve sosyal etkilerinin büyük olabilmesi gibi riskleri de barındırır (Lakhout, 2025; Yigitcanlar vd, 2023;Cugurullo, 2020;). Öte yandan kendi kendine yönetilebilen bir kent, gelecekte kent yöneticilerini sistemden uzaklaştırma ihtimalini de ortaya koymaktadır (Öztürk Kaplan, 2025). Bu nedenle, bu modelde güçlü bir etik, denetim, şeffaflık ve hukuki çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır.

4.4. Uyarlanabilir Yönetişim Modeli

Uyarlanabilir yönetim modeli, yapay zekânın çevresel verilerdeki değişimlere göre karar alma mekanizmalarını sürekli olarak güncellediği esnek bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu model, teknolojik kapasite ile çevresel yönetim ilkelerinin bütünleşmesini sağlayarak dinamik, tepki verebilir ve katılımcı bir karar alma yapısı sunmaktadır. Yapay zekâ, çevresel verileri işleyip yorumlayarak uygulanabilir bilgiler üretmekte; böylece değişen ekolojik koşullara hızlı ve otonom biçimde uyum sağlanmasına olanak tanımaktadır. Bu yönüyle model, yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda çevresel yönetim anlayışının demokratikleşmesine katkıda bulunabilecek bir dönüşüm aracı olarak görülmektedir (Bibri vd., 2024: 6).

Uyarlanabilir yönetim modeli özellikle iklim krizine uyum, biyoçeşitlilik yönetimi ve afet risk yönetimi gibi yüksek belirsizlik içeren alanlarda öne çıkmaktadır. Kriz anlarında (örneğin sel, orman yangını veya aşırı sıcak dalgaları), anlık veri analizi yaparak en uygun müdahale planlarını belirlemekte ve koşullar değiştikçe bu planları dinamik biçimde revize edebilmektedir. Böylece, iklim değişikliği ve ekolojik bozulma gibi belirsizliklerin yoğun olduğu alanlarda yüksek esneklik ve uyum kapasitesi sağlamaktadır. Bu özellik, çevresel politikaların sürekli güncellenmesine ve uygulamaların toplumsal ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesine imkân tanımakta; dolayısıyla modeli stratejik bir avantaj haline getirmektedir (Öztürk Kaplan, 2025: 312).

Bununla birlikte, modelin etkinliği yalnızca teknik altyapıya değil, aynı zamanda kurumsal kapasite, demokratik katılım ve etik standartların güçlendirilmesine bağlıdır. Sürekli veri akışı gereksinimi ve yüksek işlem kapasitesi ihtiyacı, yerel yönetimler açısından maliyet ve teknik uzmanlık bağlamında ciddi zorluklar yaratabilmektedir. Ayrıca algoritmaların şeffaflığı, hesap verebilirlik mekanizmalarının varlığı ve vatandaşların sürece katılımı, modelin toplumsal meşruiyetini belirleyen kritik unsurlar arasında yer almaktadır (Bıçkı & Eyiuslu, 2025: 412; Akşit, 2018: 10).

Dolayısıyla uyarlanabilir yönetim modeli yalnızca teknik verimlilik ve hız kriterleri üzerinden değil; aynı zamanda katılım düzeyi, demokratik değerler, etik standartlar ve toplumsal etkiler üzerinden de değerlendirilmelidir. Yerel yönetimler için hangi modelin uygulanacağı, mevcut kurumsal kapasite, yasal çerçeve, çevresel öncelikler ve toplumsal beklentiler dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu noktada, çevresel yönetimde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleri, yapay zekâ uygulamalarının toplumsal

kabulünü ve sürdürülebilirliğini güvence altına alacak temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır (de Wit, 2020: 16; Matei & Coccoşatu, 2024: 7).

5. SONUÇ

Bu çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin yerel düzeyde eko-yönetişim süreçlerine entegrasyonunu kavramsal bir düzeyde incelemiştir. Eko-yönetişim, çevresel karar alma süreçlerinin yalnızca devlet merkezli yapılardan çıkarak çok aktörlü, katılımcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir çerçevede yürütülmesini öngören bir yaklaşım olarak tanımlanmıştır (Memiş, 2017; Bıçkı & Eyişlu, 2025; Öztürk Kaplan, 2025). Yerel yönetimler, bu yaklaşımın hayata geçirilmesinde stratejik bir role sahip olup, teknolojik yenilikler özellikle yapay zekâ uygulamaları, çevresel yönetim kapasitesini dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Çalışmada, literatür çerçevesinde, yapay zekâ destekli eko-yönetişimin destekleyici model, ortak karar alma modeli, otomatik karar alma modeli ve uyarlanabilir yönetim modeli olmak üzere dört farklı model ortaya konulmuştur. Bu modeller, teknoloji entegrasyonu düzeyi ve yönetim yaklaşımı ekseninde farklılaşmakta olup ve her biri belirli avantajlar ve sınırlılıklar barındırmaktadır.

Söz konusu modeller incelendiğinde yerel yönetimlerin yapay zekâ teknolojilerini benimserken yalnızca teknik verimlilik ve hız kriterlerini değil, aynı zamanda demokratik katılım, şeffaflık, etik standartlar ve toplumsal meşruiyet gibi normatif boyutları da dikkate almaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Özellikle otomatik karar alma ve uyarlanabilir yönetim modelleri, yüksek teknik kapasite gerektirirken; demokratik denetim ve etik riskler açısından daha hassas bir çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. Buna karşın, destekleyici ve ortak karar alma modelleri, demokratik değerlerin korunmasına daha elverişli olmakla birlikte, hız ve verimlilik açısından sınırlı kalabilmektedir.

Gelecekte, yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi ile birlikte bu modellerin sınırlarının bulanıklaşması, hibrit uygulamaların ortaya çıkması ve farklı yerel bağlamlara uyarlanmış modellerin gelişmesi beklenebilir. Özellikle iklim değişikliğine uyum, afet risk yönetimi, enerji verimliliği ve biyoçeşitlilik koruma gibi alanlarda, yapay zekanın öngörü kapasitesi ve hızlı tepki verme yeteneği, yerel eko-yönetişimde kritik bir avantaj sağlayacaktır.

Belirtmek gerekir ki; yerel yönetimlerin yapay zekâ destekli eko-yönetişim uygulamalarında başarıya ulaşmaları, yalnızca teknik altyapı yatırımlarına değil; aynı zamanda kurumsal kapasitenin geliştirilmesine, paydaşlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine, şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının güvence altına alınmasına bağlı olacaktır. Bu bağlamda üzerinde durulan yapay zekâ destekli eko-yönetişim yaklaşımının yerel yönetimlerde uygulama stratejilerine dönüşebilmesi açısından aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Yerel yönetimler, YZ teknolojilerini etkin kullanabilmek için teknik altyapı yatırımlarını artırmalı; veri toplama, analiz ve yönetim kapasitesini geliştirmelidir. Bu kapsamda belediye çalışanlarına ve yerel karar vericilere yönelik yapay zekâ okuryazarlığı ve etik eğitim programları düzenlenmelidir (Öztürk Kaplan, 2025).

- Demokratik Denetim Mekanizmalarının Güvence Altına Alınması

Yapay zekâ uygulamalarının karar alma süreçlerinde kullanılması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede otomatik karar alma süreçleri, bağımsız denetim organları veya sivil toplum gözetimi altında yürütülmelidir.

- Model Seçiminde Yerel Koşulların Dikkate Alınması

Her belediye veya yerel yönetim birimi, mevcut kurumsal kapasite, bütçe, çevresel öncelikler ve toplumsal beklentiler doğrultusunda en uygun modeli veya model kombinasyonunu seçmelidir. Bu bağlamda geçiş sürecinde destekleyici veya ortak karar alma modellerinden başlanarak, teknik kapasite geliştikçe daha gelişmiş modellere geçilebilir.

- Etik ve Hukuki Çerçevenin Netleştirilmesi

Yapay zekâ uygulamalarında veri gizliliği, algoritmik önyargıların önlenmesi ve toplumsal eşitlik ilkeleri gözetilmelidir (Bıçkı & Eyişlu, 2025). Ulusal ve yerel düzeyde Yapay zekânın eko-yönetişimde kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler netleştirilmelidir.

- Pilot Projeler ve Ölçeklenebilirlik

Yerel yönetimler, Yapay zekâ destekli eko-yönetişim uygulamalarını küçük ölçekli pilot projelerle test etmeli, elde edilen sonuçlar ışığında geniş ölçekli uygulamalara geçmelidir. Başarılı uygulamalar, diğer belediyelerle paylaşılmalı ve iyi örnekler ulusal bir veri tabanında toplanmalıdır.

- Çok Paydaşlı İş Birliğinin Teşvik Edilmesi

Akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Yapay zekâ destekli eko-yönetişim süreçlerine aktif olarak dahil edilmelidir. Ortak veri paylaşım platformları ve açık veri politikaları benimsenmelidir.

KAYNAKÇA

- Akşit, A. (2018). Postmodern yerleşmelere doğru: Akıllı kentler. *GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies*, 1(1), 1-11.
- Allam, Z., Sharifi, A., Bibri, S. E., & Chabaud, D. (2022). Emerging trends and knowledge structures of smart urban governance. *Sustainability*, 14(9), 5275.
- Alswedani, S., Katib, I., Abozinadah, E., & Mehmood, R. (2022). Discovering urban governance parameters for online learning in Saudi Arabia during COVID-19 using topic modeling of Twitter data. *Frontiers in Sustainable Cities*, 4, 751681.
- Balaban, O. (2020). Yeşil ekonomi ve akıllı kent tartışmaları ekseninde yeni kentsel gelecek, gelecek, teknoloji ve mimarlık, *Dosya*, 45, 47-5.
- Bıçkı, D., & Eyiuslu, S. (2025). Eleştirel açıdan akıllı kentler: büyükşehir belediyeleri üzerine bir farkındalık araştırması. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 27(48), 405-430.
- Bibri, S. E., Huang, J., & Krogstie, J. (2024). Artificial intelligence of things for synergizing smarter eco-city brain, metabolism, and platform: Pioneering data-driven environmental governance. *Sustainable Cities and Society*, 108, 105516.
- Cugurullo, F. (2020). Urban artificial intelligence: From automation to autonomy in the smart city. *Frontiers in Sustainable Cities*, 2, 38.
- d'Albergo, E., & Giovanelli, G. (2024). Urban sustainability and the local politics of digital twins: The cases of Bologna and Milan. *Società Mutamento Politica*, 15(30), 65-78.
- de Wit, M.P. (2020). Environmental governance: Complexity and cooperation in the implementation of the SDGs. In: Leal Filho, W., Azul, A., Brandli, L., Lange Salvia, A., Wall, T. (eds) *Affordable and Clean Energy*. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. *Springer*, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71057-0_25-1
- Deng, T., Zhang, K., & Shen, Z. J. M. (2021). A systematic review of a digital twin city: A new pattern of urban governance toward smart cities. *Journal of management science and engineering*, 6(2), 125-134.
- Forkan, A. R. M., Kang, Y. B., Marti, F., Banerjee, A., McCarthy, C., Ghaderi, H., ... & Jayaraman, P. P. (2024). AIoT-citysense: AI and IoT-driven city-scale sensing for roadside infrastructure maintenance. *Data Science and Engineering*, 9(1), 26-40.
- Hossain, S. T., Yigitcanlar, T., Nguyen, K., & Xu, Y. (2024). Local government cybersecurity landscape: A systematic review and conceptual framework. *Applied Sciences*, 14(13), 5501. <https://doi.org/10.1080/10511482.2020.1846885>
- Kaiser, Z. A., & Deb, A. (2025). Sustainable smart city and Sustainable Development Goals (SDGs): a review. *Regional Sustainability*, 6(1), 100193.
- Kramers, A., Wangel, J., & Höjer, M. (2016, August). *Governing the smart sustainable city: The case of stockholm royal seaport*. In *ICT for Sustainability 2016* (pp. 99-108). Atlantis Press.
- Lakhout, A. (2025). Revolutionizing urban solid waste management with AI and IoT: A review of smart solutions for waste collection, sorting, and recycling. *Results in Engineering*, 104018.

- Matei, A., & Cocoşatu, M. (2024). Artificial internet of things, sensor-based digital twin urban computing vision algorithms, and blockchain cloud networks in sustainable smart city administration. *Sustainability*, 16(16), 6749.
- Memiş, L. (2017). Akıllı teknolojiler, akıllı kentler ve belediyelerde dönüşüm. *Yasama Dergisi* (36), 66-92.
- Mikalef, P., Lemmer, K., Schaefer, C., Ylinen, M., Fjørtoft, S. O., Torvatn, H. Y., ... & Niehaves, B. (2022). Enabling AI capabilities in government agencies: A study of determinants for European municipalities. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101596.
- Mills, D., Pudney, S., Pevcin, P., & Dvorak, J. (2021). Evidence-based public policy decision-making in smart cities: Does extant theory support achievement of city sustainability objectives?. *Sustainability*, 14(1), 3.
- Öztürk Kaplan, N. (2025). KENT ve toplum ilişkisi bağlamında akıllı kent eleştirisi. *Toplum Ekonomi Ve Yönetim Dergisi*, 6(2), 300-316. <https://doi.org/10.58702/teyd.1623414>
- Sarantis, D., Soares, D., Susar, D., Aquaro, V., & Zundel, A. M. (2024, October). *Assessing digital government at the local level: An analysis of worldwide municipalities' survey*. In Proceedings of the 17th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (pp. 215-222).
- Schaefer, C., Lemmer, K., Samy Kret, K., Ylinen, M., Mikalef, P., & Niehaves, B. (2021). Truth or dare? – How can we influence the adoption of artificial intelligence in municipalities? <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/8983b022-8210-403c-8e5d-01f25c2a64a4/content>
- Yigitcanlar, T., Agdas, D., & Degirmenci, K. (2023). Artificial intelligence in local governments: perceptions of city managers on prospects, constraints, and choices. *Ai & Society*, 38(3), 1135-1150.
- Yu, D., Hu, K., & Hao, Y. (2023). The effect of local government environmental concern on corporate environmental investment: Evidence from China. *Sustainability*, 15(15), 11604.